

FACSETE
Health Sciences

EDITORIAL

Nas fases da vida

In the stages of life

Fernando Felicioni^{1*}

¹ Faculdade Sete Lagoas – FACSETE;
Coordenadoria de Iniciação Científica
e Extensão – CInEx; Rua Itália
Pontelo, 62, Sete Lagoas, 35700-170,
MG, Brasil.

*Correspondência

Fernando Felicioni
Faculdade Sete Lagoas – FACSETE;
Coordenadoria de Iniciação Científica
e Extensão – CInEx; Rua Itália
Pontelo, 62, Sete Lagoas, 35700-170,
MG, Brasil.
+55 35 98864-9373
fernandofelicioni@hotmail.com

Resumo

Este número de Facsete Health Sciences foi construído por um coletivo de artigos com discussões de atenção à saúde para diversas fases da vida. Os artigos discutem o aleitamento materno e seus aspectos afetivos envolvidos, a atenção a crianças e adolescentes, o acompanhamento à saúde de adultos e a qualidade do sono, importante fenômeno para qualquer das fases da vida. É um convite para atenção constante à saúde.

Abstract

This issue of Facsete Health Sciences was compiled by a collective of articles discussing health care to different stages of life. The articles discuss breastfeeding and its emotional aspects, care for children and adolescents, monitoring the health of adults and the quality of sleep, an important phenomenon for any stage of life. It is an invitation to constant health care.

A atenção à saúde aos indivíduos nas suas diversas fases da vida é fundamental para promoção do bem-estar coletivo. Desde a infância até a velhice, cada fase apresenta necessidades específicas que requerem abordagens diferenciadas. Durante a infância e adolescência, é crucial garantir um desenvolvimento físico e mental adequado, prevenindo e tratando doenças precocemente. Na vida adulta, a ênfase se desloca para a manutenção da saúde, a prevenção de doenças crônicas e a promoção de hábitos saudáveis. Já na terceira idade, o foco deve ser dado ao cuidado integral, considerando as condições crônicas e a promoção da autonomia e dignidade. Assim, uma abordagem holística e contínua é essencial para assegurar que as necessidades de saúde de cada indivíduo sejam atendidas de forma adequada e eficaz, permitindo uma vida longa e saudável.

Nesse contexto, este número de Facsete Health Sciences é iniciado com a contribuição de Deus et al. a respeito do papel fundamental que a participação de crianças desempenha no desenvolvimento humano e na aquisição de novas competências e habilidades. Em seguida, a qualidade do sono é discutida por Silva e Aires em um estudo que discorre sobre a atuação da fisioterapia no tratamento da apneia obstrutiva do sono. Ainda num contexto de atenção fisioterapêutica

à saúde, o uso do Wii Balance Board na melhoria do equilíbrio de idosos saudáveis é discutido por Aguiar et al. com seu estudo que constitui a primeira revisão sistemática com meta-análise aqui publicada. Então, uma vez que a saúde mental atua como um elo de integração para alcance da saúde plena, o estudo de Soares e Freitas aborda o avesso do ato sublime de amamentar e, então, importantes reflexões suportadas por teorias da Psicologia são apresentadas. Por fim, as Ciências Odontológicas, por meio de uma atenção à Odontopediatria, contribuem nesse olhar sobre a saúde através de dois estudos. Um deles, de autoria de Santana et al., discute a respeito de técnicas para recuperação estética-funcional de dentes anteriores fraturados. O outro, de autoria de Souza et al., discorre a respeito de técnicas de manejo comportamental de pacientes pediátricos.

Este volume é construído, então, por um coletivo de trabalhos que se dedica em atender a saúde humana nas suas mais diversas etapas das fases da vida. É um convite à construção do bem-estar coletivo.

Boa leitura!

Dr. Fernando Felicioni
Editor
